

ESTRATÉGIAS MOTIVACIONAIS: COMO ENCANTAR ALUNOS NO AMBIENTE E-LEARNING

[Educação, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 09/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10097720

Eliana Maria de Sousa Lima e Sousa¹

Germania Aparecida Nunes Alves de Souza²

Sergio Henrique Barros Corrêa³

Priscila Rocha Fernandes⁴

Jusele Cristina Ferreira da Silva⁵

Eliana Garcia da Silva⁶

Laurita Christina Bonfim Santos⁷

Yanara Alves Gusmão⁸

Helena Maria Ribeiro⁹

Dayana Passos Ramos¹⁰

RESUMO

Este artigo tem como proposta investigar no ambiente *e-learning* estratégias que motivem o aluno na sua aprendizagem; até que ponto a aplicação de estratégias motivacionais, influenciam positivamente no seu comportamento. Neste sentido, o estudo remete a uma reflexão em pontos fundamentais quanto a motivação no ambiente de aprendizagem e a forma de promover novas estratégias que inspirem e motivem o aluno

digital. Além disso, entender as diferentes perspectivas quanto à construção de novos conteúdos educacionais diante da perspectiva do design instrucional, entender o quanto é positivo para a instituição manter a assiduidade do aluno no *e-learning*, evitando sobretudo a evasão nos cursos. A metodologia usada se deu a partir da revisão bibliográfica com o intuito de abordar e compreender alguns temas que envolvem a motivação no ambiente de aprendizagem. É necessário que as instituições educacionais busquem atualizações constantes tecnológicas, a fim de garantir aos alunos um ensino atualizado no ambiente virtual e possibilitem seu conhecimento a partir da interação por meio de metodologias significativas, potencializando seu conhecimento no ensino a distância evitando com isso o abandono nos cursos online.

Palavras-chave: Motivação. Ambiente de aprendizagem. E-learning. Tecnologia.

ABSTRACT

This article proposes to investigate strategies in the e-learning environment that motivate students in their learning; to what extent the application of motivational strategies positively influence their behavior. In this sense, the study leads to a reflection on fundamental points regarding motivation in the learning environment and the way to promote new strategies that inspire and motivate the digital student. In addition, understanding the different perspectives regarding the construction of new educational content from the perspective of instructional design, understanding how positive it is for the institution to maintain student attendance in e-learning, above all avoiding evasion in courses. The methodology used was based on the bibliographic review; in order to approach and understand some themes that involve motivation in the learning environment. It is necessary that educational institutions seek constant technological updates, in order to guarantee students an up-to-date education in the virtual environment and enable their

knowledge from interaction through significant methodologies, enhancing their knowledge in distance learning, thereby avoiding abandonment in online courses.

Keywords: Motivation. Learning environment. E-learning. Technology.

INTRODUÇÃO

O ensino a distância diariamente ganha espaço na sociedade em relação ao ensino presencial. Diante disso, é imprescindível considerarmos que a educação passa por uma constante evolução; entendemos que por esse motivo, vários segmentos no ensino online, precisam de maior atenção. Neste sentido, podemos pensar em estratégias que motivem os alunos concentrados no ambiente digital, para que tenham maior interesse, maior comprometimento e resultados positivos em seu aprendizado ofertado pela instituição. Para Santos (2018) compreender o modo como as pessoas aprendem sempre foi importante. Enfatiza a autora, contudo, estamos em um contexto cada vez mais diversificado em que as ferramentas utilizadas pelos professores já não são mais apenas a lousa e o giz. Assim, torna-se necessário questionar o modo como ensinamos. Entretanto, com a demanda do ensino e-learning, este questionamento tornou-se ainda mais desafiador.

Portanto, a partir dessa realidade, o ensino a distância se abriu para novas perspectivas e desafios, envolvendo sem dúvida, novas teorias e práticas de aprendizagem, mediada pela tecnologia. Dentro deste contexto, é relevante pensarmos que gerar motivação para os alunos será sempre um dos maiores desafios para as instituições educacionais, além de garantir um índice menor de evasão, pensar sobre uma motivação instigante potencializa o ensino aprendizagem. Para Santos (2018) o ambiente de aprendizagem bem estruturado colabora incentivando o aluno a ser mais participativo em suas atividades vários tipos de pesquisas, inclusive na *internet*, desde que em *sites* confiáveis e preferencialmente de cunho acadêmico.

É neste sentido que este trabalho será desenvolvido, tendo como objetivo, refletir a questão da motivação voltada ao aluno digital, investigar como é e como funciona o ambiente de aprendizagem e além disso pontuar estratégias motivacionais no e-learning, A metodologia usada para a construção deste trabalho, se deu a partir de uma revisão bibliográfica com base nos estudos de Santos (2018), na intenção de abordar a compreensão de alguns temas, como a questão da motivação no ensino a distância, como conhecer o que é o ensino aprendizagem e também como promover a motivação no ambiente e-learning. A conclusão faz referência a uma síntese do estudo, abordando as etapas desenvolvidas durante a pesquisa e finaliza com o incentivo ao investimento no ensino aprendizagem referente a implementação de novas propostas tecnológicas, bem como a capacitação digital do corpo docente da instituição com a intenção de potencializar a motivação no ensino a distância para o público digital.

MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE E-LEARNING

O comportamento humano possui características expressivas ligadas à motivação. Mas o que é motivação? Motivar consiste em apresentar a alguém estímulos e incentivos que lhe favoreçam determinado tipo de conduta. Santos (2018). No contexto educacional a motivação interfere em vários pontos fundamentais que servem de base concreta no ensino, tornando-se mais intensa no ensino a distância, quando a instituição precisa se reinventar a cada ano letivo, buscando novas inspirações para evitar a evasão. Na verdade, gerar motivação aos alunos no *e-learning*, continua sendo um dos fatores mais desafiadores para as Instituições de Ensino Superior (IES) neste seguimento *online*. Todavia, isso acontece com a colaboração em primeiro lugar da estrutura do design instrucional, por meio da qualidade do material disponibilizado online, é um dos motivos primordiais que prendem a atenção do aluno na sua aprendizagem, além disso, é gratificante para o docente e também para a instituição trabalhar com material de qualidade. Segundo Santos (2018, p.6) “Metaforicamente, podemos dizer que a motivação e a autodireção

são tão importantes para o sucesso de um ambiente de aprendizagem como a luz solar é para o crescimento de um jardim”. Portanto, o objetivo da instituição é promover a motivação, oferecendo aos alunos conteúdos envolventes com interações no AVA que possibilitem o acesso e a aprendizagem das disciplinas em qualquer horário e em locais escolhidos por eles com o intuito de encantá-los com o aprendizado, a ponto de divulgar a sua experiência positivamente a terceiros, partilhando como é sua a rotina de estudos.

É possível, dentro do seu tempo, acessar todos os recursos e atividades para o seu desenvolvimento. Os alunos definem o que querem aprender, determinam quais recursos e abordagens querem acessar como aprendizado, escolhem quando participar de atividades de aprendizado e como e onde eles aplicarão a sua aprendizagem, baseado nos planos de estudos estabelecidos pelo ambiente, cumprindo os prazos determinados. (Santos, 2018, p.2).

O ensino a distância, diariamente ganha espaço na sociedade em relação ao ensino presencial. Sendo assim, motivar o aluno garantindo sua presença é um dos principais fatores para as instituições EaD buscarem a todo momento investir em tecnologia e formação para seus colaboradores. Neste sentido, é importante entendermos um pouco sobre o ensino a distância e as TICs que envolvem esse processo de aprendizagem *online*. Para Santos (2018, p.18.) “O fato é que as mudanças na tecnologia de informação e comunicação acabam por gerar, também, mudanças nos próprios sistemas educacionais, desde a forma como apresentamos e desenvolvemos os conceitos com os estudantes até o modo como o professor realiza o planejamento da sua aula.

Portanto, um grande desafio da era digital que envolveu uma diversidade de situações, com isso exigindo de todos um perfil disruptivo; o ensino online se abria cada vez mais para a aprendizagem autogerida os professores precisavam ir além. Buscar formação, conhecimento e trazer novas possibilidades para a nova aprendizagem formato online, que já não permite mais o modelo anterior e defasado. Tornou-se uma realidade desafiadora e instigante para muitos conservadores, digamos uma realidade pedagógica mais significativa. Segundo Santos (2018), com as constantes mudanças contemporâneas e os avanços tecnológicos, é possível que um conhecimento organizado para um treinamento formal, por exemplo, quando disponibilizado aos alunos, já possa estar desatualizado, já que novos conhecimentos e habilidades, geralmente, precisam ser desenvolvidos no fluxo de trabalho de diferentes áreas. Portanto, a necessidade de atualizar o ambiente tecnológico, no qual o aluno digital explora ativamente muitos recursos disponibilizados pelos docentes somados à interação no AVA, contribui ativando seu raciocínio lógico, engajamento no aprendizado.

AMBIENTE DE APRENDIZAGEM

O ambiente de aprendizagem é um dos protagonistas do *e-learning*, inclusive continua sendo um dos grandes desafios que envolve o design educacional. Segundo Santos (2018), uma das principais responsabilidades do design educacional é preocupar-se com o modo como as pessoas aprendem, para, conseqüentemente, pensar um ambiente de aprendizagem que contemple essas necessidades. Por outro lado, é imprescindível conhecermos um pouco mais sobre o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), sabemos que funciona por meio de um conjunto de Softwares via web que apoiam o *e-learning*, por terem como base um conjunto de TICs que ajudam o aluno em suas atividades individualmente.

Um ambiente de aprendizagem pode ser uma forma de organizar um curso de base construtivista centrado no aluno. Seu objetivo seria dar-lhes acesso a uma ampla gama de materiais e atividades sobre um tópico que é conectar alunos e especialistas como forma de criar um ambiente rico para a exploração e discussões orientadas. Os próprios alunos definem e ajustam seus objetivos de aprendizagem e determinam em quais atividades eles querem se envolver (Santos, 2018, p.5).

Embora as instituições se preocupem em oferecer o melhor em ambientes de aprendizagem com alto investimento em softwares em tecnologias educacionais com intuito de criar mais motivação na sua aprendizagem. Para Santos (2018), o contexto contemporâneo nos permite afirmar que os estudantes cada vez mais apresentam domínio das tecnologias; continua a autora, contudo, apenas o uso das novas tecnologias não basta como suporte de todo processo de ensinar e aprender, o que tem de melhor na tecnologia contemporânea, absorver conhecimentos que o torne mais seguro na sua aprendizagem, o desafio de torná-lo seguro ao desenvolver suas atividades. A proposta de oferecer um bom material didático, bem planejado pelos conteudistas, com aulas que despertem o interesse pelos discentes, o suporte dos tutores dando seu *feedback* aos alunos, somados a possibilidade de executar várias atividades para os alunos como, *quizzes*, provas, fóruns, *chats*, conteúdos de qualidade, desenvolvidos para esse público digital, com o objetivo de despertar interesse e maior engajamento na sua aprendizagem. Além disso, podemos observar mais algumas ações no quadro abaixo:

FIGURA 2: POSSIBILIDADES NO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM

Fonte: Elaborada pela autora

Entretanto, é imprescindível lembrarmos que o ensino *e-learning* se fundamenta por meio de relações sociais, portanto, as instituições devem lembrar desse detalhe ao pensar no ambiente de aprendizagem conforme ressalta a autora em seus estudos. Santos (2018), embora possa parecer tentador concentrar-se em recursos disponíveis a qualquer momento para auxiliar a aprendizagem, as pessoas relatam que o aprendizado mais impactante e significativo que tiveram são resultados de trocas com outras pessoas, assistindo, conversando e colaborando com elas. Dentro do ambiente de aprendizagem, a interação social motiva e impulsiona os alunos possibilitando relações que se intensificam além do *e-learning*.

PROPOSTAS MOTIVACIONAIS NO AMBIENTE E-LEARNING

As diversas formas de ensinar e aprender acompanham as mudanças mais gerais na sociedade principalmente no contexto da educação. No ambiente *e-learning*, os cursos ofertados pós pandemia, tem se observado um crescimento considerável, tanto quanto ao número de alunos, como ao aumento de instituições que se abriram para essa nova modalidade, com tudo, cresceu paralelamente a evasão escolar. Entre um

dos principais motivos está o desinteresse pelo curso, outro ponto é o fator financeiro, além disso a forma de conciliar o trabalho, família, estudos e vida social. Buscar solução a fim de sanar a diversidade todo esse problema não é fácil.

Por este motivo, muitas instituições precisaram se reinventar; investir em novas estratégias, não só na motivação direcionadas ao aluno, mas também no seu corpo docente, ambientes de aprendizagem e tudo o mais que envolve o *e-learning*. Santos (2018) afirma, que as tendências contemporâneas afetam as pessoas que trabalham em ambientes de ensino superior,

Podemos observar que o fator que motiva o aluno a se empenhar mais nos estudos varia bastante, essa motivação acontece por falta de maior concentração, procrastinação, falta de maior engajamento, mais disciplina nos estudos. Além disso, o aluno encontra dentro desse cenário, o docente desmotivado, possivelmente por causa do excesso de trabalho, entre tantos outros motivos que o envolve; o aluno não tem retorno de seus questionamentos, são problemas com avaliações, ou atividades que existem dúvidas e precisam que sejam sanadas referente a sua aprendizagem.

Nos cursos à distância, contamos com as dificuldades em todos aspectos ligados a tecnologia, com frequência a plataforma encontra-se com problemas, se tornando inviável principalmente no dia da avaliação final ou nos dias de postagem do artigoesses tipos de problemas desestimulam o aluno digital. Entretanto, as estratégias educacionais exigem instituições de ensino mais ativas, focada no aluno, com profissionais atualizados e disruptivos, docentes que sejam abertos a desafios e perspectivas inovadoras, com perfil holístico no que se dispõe a fazer de melhor na sua área de atuação promovendo ações motivadores aos alunos evitando a evasão e contribuindo para que estes alcancem seu objetivo principal que é a conclusão de seus estudos. Abaixo podemos

observar algumas ações que estimulam e motivam os alunos e também trazem uma boa visibilidade para a instituição de ensino.

FIGURA 4: ESTRATÉGIAS MOTIVACIONAIS NO AMBIENTE *E-LEARNING*.

7 AÇÕES QUE MOTIVAM E ENCANTAM OS ALUNOS	
1. ENGAJAMENTO	Uma aula que motiva o estudante faz com que ele tenha mais foco e interesse na disciplina.
2. EVASÃO	Investir na motivação dos estudantes, é um importante arma na luta contra a evasão.
3. VISIBILIDADE PARA INSTITUIÇÃO	Alunos motivados vão melhor nos estudos e, com isso, os indicadores de qualidade da educação superior,
4. MARKETING POSITIVO DA INSTITUIÇÃO ATRAI NOVOS ALUNOS	Investir na motivação dos alunos é “ganhar tempo” e não “perder tempo”.
5. VALORIZA O TRABALHO DO PROFESSOR	A capacitação do corpo docente é essencial para que os professores possam motivar cada vez mais seus estudantes.
6. ATENÇÃO ESPECIAL AO ALUNO	O processo de ensino aprendizagem ocorre no contexto de uma relação interpessoal entre um professor e um aluno.
7. POSSIBILITAR A EVOLUÇÃO DO ALUNO	Confiança e motivação, por sua vez aumentam o empenho e conseqüentemente, o sucesso.

Fonte: Elaborada pela autora

Todavia, cabe a instituição investir em uma relação de aproximação com os alunos, fazendo com que eles se sintam parte da instituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluo este trabalho retomando alguns pontos fundamentais que serviram como o fio condutor do seu desenvolvimento; com base nas diferentes possibilidades de fomentar o ambiente *e-learning* por meio de motivações que encantem os alunos tornando-os mais participativos, sobretudo agregar possibilidades na construção de conhecimentos potencializando sua aprendizagem e interação no AVA; cuja a importância é incontestável no processo de aprendizagem autogerida. Os desafios na construção dos conteúdos dos cursos à distância, exige das instituições de ensino, maior empenho em busca de novas estratégias educacionais que intensifiquem o *e-learning*, por outro lado, investir no design educacional é fundamental para um ambiente de aprendizagem mais participativo, somado as metodologias ativas podem encantar o aluno digital e mantê-los presentes e motivados.

Ainda assim, o *e-learning* continua sendo desafiador, as instituições de ensino a distância buscam estratégias motivacionais centrado na educação digital a fim de fidelizar o aluno digital evitando a evasão. Diante disso, as instituições investem nesse ambiente tecnológico, investem na qualificação de seus profissionais, com o objetivo de potencializar o ensino aprendizagem com práticas inovadoras, visão holística, sobretudo no contexto tecnológico educativo, que possibilite novas estratégias educacionais no ambiente digital em que ele atua, sendo imprescindível que além das metodologias tenha amplo conhecimento das TDCI, não somente conhecimento superficial, mais ter a prática e habilidade para executá-las. A discussão sobre o tema não encerra aqui, pelo contrário, serve como incentivo para novas discussões atualizando a questão das propostas motivacionais que instiguem o aluno digital, novas perspectivas das instituições que se preocupam com ambiente de aprendizagem por trazer o diferencial ao ensino online,

também possibilitar a interação por meio da comunicação e o engajamento de alunos e docentes digitais no *e-learning*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Santos, Ensino superior e e-Learning [. (2018).

Santos, T. A importância da motivação para os alunos de e-learning 2018.

Santos, T. (2018) Ambientes de aprendizagem em contextos acadêmicos

Santos, T. (2018). Aprendizagem social como recurso para o e-learning

Santos, T. (2018). Design de ambientes de aprendizagem[e-book] Flórida: Must University

Santos, T. (2018). Teorias de Piaget, Vygotsky e Wallon e a relação com o e-learning.

Santos, T. Teorias de aprendizagem e o e-learning. (2018).

¹ Eliana Maria de Sousa Lima e Sousa mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação na Must University, pós graduação em Patrimônio Cultural e Museografia e pela Universidade Clarentiano, bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal Fluminense ((UFF).ellimaesousa@gmail.com.

² Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University, Flórida, EUA. Especialista em Metodologia no Ensino da Língua Portuguesa, Literatura e Artes pela Faculdade Dom Alberto, FDA. Especialista em Docência no Ensino Superior, UniDoctum. Licenciada em Letras pela Faculdade do Sertão do Pajeú, FASP. E-mail: germania.lobes@gmail.com

³ Bacharel em Teologia. Licenciado em Educação Física. Especialista em Educação Profissional e Tecnológica. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University.
prsergiocorrea@gmail.com

⁴ Graduada em Computação pela Univale. Graduada em Pedagogia pela UNIMES. Pós Graduada em Psicopedagogia Uniasselvi Pós Graduada em Educação Especial e Gestão Escolar pela Facuminas, Mestranda pela Must University _Flórida fernandesrpriscila@gmail.com.

⁵ Licenciada em Pedagogia. Pós Graduada em Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia, Educação Especial, Supervisão e Inspeção Escolar e Docência Superior. E-mail: jusele2019@gmail.com

⁶ Licenciado em Letras (UGF) 1990, Psicologia (Unesa) 2003, Tecnologias educacionais (Unesa) 2022, Pós-graduação em educação aberta e tecnologias digitais (UFRB) 2021, pós graduação em psicopedagogia (Ucam) 2000, pós graduação em linguística aplicada (UFRJ) 2005. E-Mail: elianagar@gmail.com

⁷ Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação (Must University). Especialização em Educação Digital (UNEB). Especialização em Business Intelligence (Facuminas). Especialização em Tecnologia da Informação (Facuminas). Graduanda em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Gran Cursos). Licenciada em Letras Português-Inglês (Facece). Bacharel em Administração (UFAL). E-mail: laurita.christina@gmail.com.

⁸ Yanara Alves Gusmão – Graduação em Letras. Especialização em Neurolinguística. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University yanaragusmao.yg@gmail.com

⁹ Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especializações: Docência na Educação Infantil pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Atendimento Educacional Especializado (A EE) pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). Mestranda em

Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University – Flórida. E-mail: helenamaria236@outlook.com

¹⁰ Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação (Must University). Especialização em Arte (UNICIB). Especialização Em Gestão Escolar Integradoras Supervisão, Orientação e Inspeção Educacional (UCAM). Especialização em Ensino Religioso (UCAM). Graduada em Tecnologia em Administração de Pequenas e Médias Empresas (UNOPAR); Especialista em Gestão Empresarial (UNESC) Licenciada em Pedagogia (UNOPAR). Licenciada em Artes Visuais (Claretiano). dpassosramos2019@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de nosso time de revisores também!